

BOLALAR ORASIDA TASODIFIY JAROHATLARNING UCHRASH CHASTOTASI VA IQTISODIY BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

Qurbonbekova Nilufar Sherzod qizi

Toshkent kimyo xalqaro universiteti, davolash ishi

Fakulteti 2 kurs talabasi

Annotatsiya. Bolalar orasida tasodifiy jarohatlar ko'p uchrab turadi va bunga shunchaki qarab bo'lmaydi. Sababi, bunday jarohatlar ularning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi, ularning hayot faoliyatini cheklashi, nogironlikka olib kelishi, xattoki bunday jarohatlar natijasida ular hayotdan ko'z yumishi ham mumkin. Bolalarda, ularning yoshiga qarab turli xildagi tasodifiy jarohatlarning uchrash chastotasi o'zgarib turadi. Bu turdagi bahtsiz hodisalar asosan 1-3 yoshli bolalardan, to 15-18 yoshdagi bolalarda ayniqsa ko'p uchrab turadi. Ushbu maqolamizda tasodifiy jarohatlarning yoshga va jinsga aloqadorligi, shu bilan birga iqtisodiy bog'liqligi o'rganib chiqilgan. Tasodifiy jarohatlar sabablaridan biri ota-onalarning e'tiborsizligi, yetarlicha tibbiy bilimga ega emasligidir. Ota-onalar murabbiylarning bolalarga ularning hayoti davomida o'zlarini asrashlari zarurligi bo'yicha tushuntirish mashg'ulotlari yetarlicha o'tkazilmasligi ham sabab bo'la oladi. Boshqa tomondan olganda esa tasodifiy jarohatlar asosan iqtisodiy qashshoq, qiynalgan mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelar ekan.

Kalit so'zlar: tasodifiy jarohatlar, iqtisodiy qiyinchilik, cho'kish, kuyish, yiqilish, fobiya, birinchi yordam, yangicha yondashuv, pediatri.

Tasodifiy jarohat deganda – tasodifan, qaltis xarakterda yoki beparvolikka yo'l qo'yilganda inson hayotiga zarar yetkazuvchi, hatto hayot faoliyatini to'xtatuvchi jarohatlar tushuniladi. Biz bu maqolada bolalar orasidagi tasodifiy jarohatlar haqida to'xtalamiz. Bolalardagi bunday jarohatlarga ko'pincha kuyish, yiqilib tushish, cho'kish, zaxarlanish, avtohalokat kabilar kiradi.

Pediatrlarning fikricha, bolalar kichik va zaif bo'lganliklari sababli oldindan ularga kelayotgan havfni ko'ra olmaydilar. Ko'rgan taqdirlarida ham to'xtatib qololmaydilar. Yana bir sabab, ularning psixologik emotsional holatidir. Bolalar o'ta qiziquvchan, jasur va qo'rqmasdirlar, bu esa ularni turli harakatlar qilib ko'rishga undaydi. Aynan mana shu psixologik holatlar haqida ko'plab maqolalarda aytib o'tilgan [1]. Kichik yoshdagi bolalar, biror bir narsa ularga zarar yetkazishi mumkunligi haqida tushunchaga ega emaslar. Shu sababdan ham kichik yoshdagi bolalar doimiy ravishda ota-onalari va murabbiylarining nazorati ostida bo'lishlari kerak. Statistik ma'lumotlariga ko'ra, 6 oydan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'p hollarda yiqilish, zarbalar, bo'g'ilish, kuyish ko'p uchraydi [2]. 3-6 yosh orasidagi bolalarda ham aynan shunga o'xshash holat kuzatiladi: yugurish, zinadan chiqish-tushishda xatarli harakatlar oqibatida balandlikdan yiqilib tushish. Bu yoshdagi bolalar o'ta qiziquvchan bo'ladilar va derazalarga, zinalarga tirmashib chiqadilar yoki o'yin maydonchalarida balandliklarga chiqib arg'imchoqlarda uchadilar. Ko'plab tadqiqotchilarning fikricha aynan shu kabi baxtsiz hodisalar 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda eng ko'p uchrovchi holatlar sirasiga kiradi. Aynan shunday vaqtda kattalarning ozgina e'tiborsizligi natijasida balandliklardan yiqilib tushishlari mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuyishlar 16,4% ni tashkil qiladi. Kuyishning asosiy sababi: qahvadan, issiq qaynab turgan suv, sut, choy, ovqatdan kuyish, olov orqali kuyish uchraydi. Ayniqsa soat 10:00 dan keyingi quyosh nuri zararli bo'lib, borgan sari yerga yaqinlashib boradi va ko'p miqdorda issiqlik ajratadi. Mana shunday vaqtda quyoshda toblanish orqali kuyish mumkin.

Bizning fikrimizcha doimiy ravishda quyosh nuri ostida bolalarning o'ynab yurishlari terining kuyishiga va uning avvalgi holatining tiklanmasligiga va o'sma kasalliklariga olib kelishi mumkin. 1-2 yoshlik bolalar orasida eng ko'p kuyish, o'limning 4-darajasiga aylangan. Kuyish bolalarning teri holatiga, tashqi ko'rinishiga salbiy ta'sir etadi. Bu esa iqtisodiyoti va tibbiy salohiyati nisbatan past davlatlarda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Zaharlanish 1-3 yoshdagi bolalarda ko'p uchraydigan holat. Asosan bu yoshdagi bolalarda dori-darmondan, tozalash

vositalaridan, CO₂ ni yutishdan sodir bo'ladi [3]. Suvga cho'kish - eng ko'p 19 yoshli bolalar orasida uchraydi. Statistika ko'ra dunyo bo'ylab har kuni 40 ga yaqin odam suvga cho'kishdan vafot etar ekan. Kichik yoshdagi bolalar esa suv havzalarining oldida o'ynab yurganda tasodifan yiqilib tushishi orqali cho'kish hodisasi yuz beradi [2]. Yoki oqar suvlarda, cho'milish mumkin bo'lmagan yerlarda cho'milish hatarli hisoblanadi. O'z navbatida bu ham iqtisodiy muammo bilan bog'liq vaziyatdir.

Bolalar orasidagi tasodifiy jarohatlar shunchaki yengil qaraladigan holat emas, ular ham boshqa bir qator og'ir kasalliklar kabi o'ylantiradigan va yechim talab qiladigan vaziyatdir. Sababi har kuni dunyo bo'ylab 2300 ga yaqin bola baxtsiz hodisalar natijasida vafot etadi. Yevropa ma'lumotlariga ko'ra, 5-18 yosh oralig'idagi bolalarda o'limning asosiy sababi tasodifiy jarohatlardir. Shunisi e'tiborga loyiqki, JSST ma'lumotlariga ko'ra har yili 95000 bola tasodifiy jarohatlar natijasida vafot etadi, bundan 90% baxtsiz hodisalardir [1]. Kuyish orqali kelib chiqadigan jarohatlar esa bundan mustasno. Bu raqamlar sonini kamaytirish uchun esa har bir tasodifiy jarohatlarni oldini olish bo'yicha ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy yechim ishlab chiqish kerak. Avvalo, oilaviy shifokorlar otanonalar bilan tushuntirish ishlarini olib borishlari, ularga bolalarini yolg'iz qoldirmasliklarini tushuntirishlari, oldilarida yosh bolalari bo'lgan vaqtda havfsizlik qoidalariga rioya qilishlarini aytishlari kerak. Baxtsiz hodisa bo'lgan taqdirda esa birinchi yordam ko'rsata olishlari va tez yordamga qo'ng'iroq qilishlari zarur. Bolalarda zaharlanishning 50% dan oritg'i kimyoviy moddalar va dori darmonlar ekanini hisobga olgan holda, bunday narsalarni yuqoriga bolalar qo'li yetmaydigan joyga qo'yishlari kerak. Tozalik vositalarini esa o'z idishida saqlash kerak, keragidan ortiqcha foydalanish mumkin emas. Sababi ularning o'tkir hidi bolalarda allergiya chaqirishi, bo'g'ilishga olib kelishi mumkin.

Kimyoviy vositalarni doimiy ravishda nafas yo'llariga tushib turishi esa shilliq qavat to'qimalarining zararlanishiga, natijada esa o'sma kasalliklarining rivojlanishiga ham olib kelishi mumkin.

Shuning uchun tozlovchi turli hil kimyoviy vositalarni berk holda maxsus shkaflarda saqlash va bunday vositalardan bolalarni kiyimlari, o'yinchoqlarini yuvayotganda foydalanmaslik maqsadga muvofiq. Cho'kishning oldini olish uchun, bolalarni hovuz yaqinida qoldirmaslik, iloji boricha bunday joylarni, quduqlarni og'zini yopib tashlash kerak. Filadelfiyada cho'kishning tarqalishi bo'yicha yozilgan maqolada har 5 ta boladan 3 tasi o'g'il bolalarga to'g'ri kelgan [4]. Bolalarda yiqilishning oldini olish uchun esa derazalar oldiga yumshoq divan, stol-stullarni qo'ymaslik kerak. Zinalarni, derazalarni panjaralash zarur [3]. Yosh bolalarni o'yin maydonchasiga yolg'iz qo'yib yubormaslik, ularni kattalarning o'zlari nazorat qilishlari muhim. Ovqat pishirayotganda, choy qaynatayotganda gaz plitasining orqa tomonidan foydalanish, issiq narsalarni yerga qo'yib qo'ymaslik muhim. Kuyishning ham darajalari mavjud bo'lib, og'ir darajadagi kuyish plastik operatsiya talab qiladi, bundan tashqari organ va to'qimalarga zarar yetgani uchun uzoq vaqtli reabilitatsiya talab qiladi. O'ta og'ir darajadagi kuyish esa o'limga olib kelishi mumkin.

Yo'l transport hodisalari bo'yicha ham tendensiya yuqorilab bormoqda. Asosan transport hodisalari 12-15 yosh orasidagi bolalarda uchraydi. Biroq bu yoshdan kichik guruhlar ham bundan mustasno emas. Bizning fikrimizcha 12-15 yoshdagi bolalar maktabga endi mustaqil borishni boshlashadi, yo'llardan ham endi mustaqil ravishda o'tishadi. Shu sababli yo'larda o'tayotganda shoshqaloqlikka yo'l qo'yishadi, bundan tashqari yo'llarning nosozligi, maxsus belgilar yo'qligi, kameralar o'rnatilmaganligi, svetaforning mavjud emasligi eng asosiy sabab hisoblanadi. Ushbu yosh guruhidan kichiklarda esa bolalarning nazoratsiz qolganligi, ularning gavdasining kichikligi transport boshqarayotgan shaxsga ko'rinmasligi asosiy sabab deb o'ylaymiz. Yo'l transport hodisalari tufayli o'lim holatlari dunyo bo'ylab 2-o'rinda turadi. Asosan iqtisodiy jihatdan qulay bo'lmagan mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Shuni e'tiborga olish kerakki, baxtsiz hodisalar qashshoqlik va past ijtimoiy-iqtisodiy darajaga ega mamlakatlarda ko'proq sodir bo'ladi [1]. Bu kabi hodisalar

asosan O'rta Osiyo mamlakatlari xissasiga to'g'ri kelar ekan. Har yili 10 mln bola beihiyor jarohatlar natijasida kasalxonaga yotqiziladi, 95% o'rta va past daromadli mamlakatlarda sodir bo'ladi [1]. Bu nafaqat bolalarda organning dizfunksiyasiga, harakat cheklanishiga, nevrologik holatlarga ta'sir etadi. Balki SQV ning budjetiga ham ta'sir qiladi. Bunday mamlakatlarda ayniqsa 10-19 yoshgacha bo'lgan guruhda YTX havfi 4 barobarga yuqori. Global tendensiya- yo'l transport xodisalari natijasida vafot etganlar soning ko'payishiga asosiy sabab, iqtisodiyoti past mamlakatlarda ixtisoslashgan travmatologiya muassasasi mavjud emasligi yoki ular soninig kamligidir [1]. Iqtisodiyot va savdo sanoat vazirligining bolalar jarohatlarining oldini olish bo'yicha muhandislik kengashi zaruriy modellar ishlab chiqishi jarohatlar kamayishiga asos bo'ladi. Tajribali pediatrlar tomonidan oilaviy poliklinikalarda ota-onalarga bu bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil etilishi, bog'cha va maktablarda esa bolalarni baxtsiz hodisalarga qarshi o'zini asrashga o'rganish bo'yicha darslar o'tilishi holatning ancha yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Qo'shimcha ravishda tasodifiy jarohatlar bo'yicha rangli, rasmlı kitobchalar chop etilib tarqatilishi ota-onalarning tibbiy malakasini oshiradi va e'tiborli bo'lishga undaydi. Seitoku universiteti Yaponiyadagi eng yirik universitetlardan bo'lib, bolalar bog'chasi va boshlang'ich sinf bo'yicha mutaxassislar chiqaradi. Ta'lim, sport, fan, texnologiyalar vazirliklari bolalar bog'chasi, boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning jarohatlarini oldini olish uchun ular ham qo'llanmalar ishlab chiqqan ekanlar. Biroq 1960 yilga nisbatan jarohatlar soni kamaymaganini ko'rishimiz mumkin [6]. Bu esa yuqorida aytgan tavsiyamizga zid ravishda, bunday usullar har doim ham o'zini oqlamasligini va yuqori foizli kafolat bermasligini ko'rsatadi. Amerika Pediatriya Akademiyasining ma'lumotlariga ko'ra, pediatrlar bolalikdagi jarohatlarning oldini olishga yordam berish uchun ma'suldirlar [7]. Huddi shunday Yaponiya pediatrlari ham shunga harakat qiladilar.

Demak, bolalar orasidagi o'limning asosiy sababi tasodifiy jarohatlar ekan. Bu esa asosan past daromadli mamlakatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda.

Kuzatishlarimiz natijasida shu ma'lum bo'ldiki baxtsiz hodisalarning ko'p qismi o'g'il bolalarga to'g'ri kelmoqda. Bunga asosiy sabab, o'g'il bolalar qizlarga nisbatan harakatchan, sho'x bo'lganlari uchun o'g'il bolalar orasida bunday baxtsiz xodisalar ko'p uchramoqda. SQV budjetini yaxshilash, travmatologiya muassasalarini zamonaviy texnik jihozlar bilan boyitish orqali nogironlikning hamda o'limning oldini olish mumkin. Baxtsiz hodisalarning oldini olishda esa tushuntirish ishlari muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.elsevier.es/en-revista-boletin-medico-del-hospital-infantil-201-articulo-epidemiology-accidental-injuries-in-children-X2444340914262534>
2. <https://www.fundacionmapfre.org/en/blog/children-accidents-by-age-group-and-how-to-prevent-them/>
3. <https://www.rospa.com/policy/home-safety/advice/accidents-to-children>
4. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8355747>
5. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/469966/>
6. Yamanaka The approach to the data collection for prevention of injury. *Pediatr Health Res.* 2008; 67(2): 177-90. Japanese. [Google Scholar]
7. Hollwarth ME. Prevention of unintentional injuries: a global role for pediatricans. *Pediatrics.* 2013; 132(1): 4-7 [PubMed] [Google Scholar]